

Российские поэтические технологии для развития творческого восприятия студентов-вокалистов из Китая

Юй Тин

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute (University) of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: yuting876749796@gmail.com

Ключевые слова: творческое восприятие, развитие, студенты-вокалисты, обучающиеся из Китая, Россия, поэтические технологии, вуз, опусы, стихи.

Key words: creative perception, development, vocal students studying from China, Russia, poetic technologies, university, opuses, poems.

Резюме: В статье раскрывается актуальность поиска и применения поэтических технологий, направленных на развитие творческого восприятия обучающихся в вузе вокалистов из Китая. Показывается спектр функциональности творческого восприятия студентов (организационно-мотивационная, когнитивная, эвристическая, культуросообразная и воспитательная составляющие). Обосновывается правомерность и эффективность применения представленной поэтической подборки, куда вошли стихотворения классики и современности (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Бунин, О.А. Блок).

Abstract: The article reveals the relevance of searching for and applying poetic technologies aimed at developing creative perception of university-trained vocalists from China. The spectrum of functionality of students' creative perception is shown (organizational-motivational, cognitive, heuristic, culturally appropriate and educational). The legitimacy and effectiveness of using the presented poetic selection, which includes classical and modern poems (A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, I.A. Bunin, O.A. Blok), is substantiated.

[**Yu Ting** Russian poetic technologies for developing creative perception of Chinese student singers]

Современная музыкально-образовательная система высшей школы Китая в значительной степени тяготеет к России, ее академическим традициям. Такое положение вещей обусловлено не только географическим положением двух сверхдержав, но и авторитетными позициями исполнительского искусства России на международной арене, сближением братских народов, их духовно-культурным единением. Диалог культур как веление времени становится своеобразным

Юй Тин / Yu Ting

лейтмотивом сотрудничества, наставничества, а также - важным звеном реформирования, модернизации музыкальных вузов КНР. В этом контексте не является исключением подготовка студентов-вокалистов из Китая, которые получают высшее образование с помощью освоения передовых музыкально-педагогических технологий России.

Значимой составляющей в музыкально-образовательном процессе обучающихся-вокалистов является поэтическая стезя, осваиваемых сочинений, которая несет в себе: идейно-смысловое, художественно-выразительное, культурно-сообразное начало.

Осмысление поэтического текста как неотъемлемого слагаемого художественной ткани вокального произведения позволяет глубже понять и почувствовать его образное содержание. На этой основе формирование у студентов логико-конструктивного (интеллектуального) и аффективного (эмоционально-чувственного) начала открывает путь к построению и воплощению оправданной, выверенной на жанрово-стилистическом уровне исполнительской концепции.

Действительно, поэзия как слагаемое вокального творчества при ее изучении, осмыслении, в процессе эмпатии способна вывести обучающихся на новые рубежи исполнительского искусства. Вместе с тем, стоит говорить о педагогической ценности вокально-поэтического начала, освоение которого позволяет не только по-новому формировать музыкальное, эстетическое сознание обучающихся, опыт творческого восприятия, но и их творческое отношение к обучению, развивать умение отличать чистую репродукцию от творчества. «Неумение выделить репродуктивное и продуктивное предопределяет невозможность выработки и применения целесообразных педагогических технологий, необходимых для профессионального становления музыканта» (Блок, 2015: 231).

В свою очередь, поверхностное отношение к поэтическому тексту, его формальное восприятие ставят барьер на пути к поиску смысла и смыслов, заложенных композитором. Выпадение поэтического начала из многослойного художественного комплекса вокального произведения

Юй Тин / Yu Ting

обуславливает частичное (неполное) его воплощение, неточности, а иногда искажение, вычурность содержания, заложенных сюжетно-ролевых, драматургических линий. Слоги-звуки в художественно-образной оболочке подобно атомо-молекулярному составу вещества определяют ход мыслей, развитие чувств, движение музыкальной материи в целом. Вырвать что-то из данного контекста - значит не только нарушить целостность восприятия, осмысления, воплощения вокального сочинения, что само по себе недопустимо. Подобное действие запускает разрушительный процесс на уровне мотивационно-организационном, когнитивном, воспитательном, культурно-образовательном.

Знание русского языка как носителя культуры России, изучение ее поэтического наследия (классика + современность) открывают новые возможности для освоения вокального репертуара таких маститых композиторов, как: М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Г. Рубинштейн, М.А. Балакирев, А.М. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке, а также А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Н. Верстовский, А.Л. Гурилев, Г.Ф. Пономаренко, Г.В. Свиридов и многих других.

Действительно, поэзия России - настоящий «Клондайк» для студентов-вокалистов из Китая. Она знакомит обучающихся певцов с историко-культурными традициями, рисует черты русского характера, фиксирует непреходящие ценности русской души, выявляет противоречивость мыслей и чувств, страданий и мечтаний. Олицетворяет образы людей и природы, социальных потрясений и внутренних личностных переживаний. В ней сливаются воедино объективное и субъективное, внутреннее и внешнее, интеллектуальное и психо-эмоциональное, традиционное и революционное, глубоко-личностное и социально-обобщенное. Русская поэзия, с одной стороны является своеобразной энциклопедией жизни, с другой - определяет суть жизни, ее смыслы, чаяния, беды, разочарование, значимость и цену победы, счастья, место подвигу и многое другое.

Поэтому поэзия достойна отдельного внимания,

пристального изучения. Ее многогранное освоение позволяет создать широкую мотивационно-организационную базу, которая открывает не только перспективы интеллектуально-эмоционального, но и вокально-исполнительского роста. В подобных психолого-педагогических условиях творческая стезя может стать своеобразным лейтмотивом в контексте моделирования, детализировано-целостного разбора и воплощения исполнительских концепций вокальных сочинений.

Такая мотивационная волна способна перманентно «подогревать» профессиональный интерес вокалистов, обучающихся в вузе. Его познавательный характер, активность проявления, устойчивость, систематичность, последовательность, а также скрупулезность, глубина, эвристичность - важные свойства, обрекающие студентов на успех, получение положительных эмоций, перспектив развития творческого восприятия. При этом творческое восприятие вокального репертуара может стать тем стержнем, вокруг которого будет формироваться и реализовываться целостный художественно-исполнительский потенциал певца.

Комплексность, когнитивную и воспитательную основу творческого восприятия музыкантов-исполнителей справедливо выделяла Т.Г. Мариупольская: «Художественное восприятие, так же как художественное творчество вообще, комплексно по своей природе» (Мариупольская, 2022: 83). Данная мысль, действительно, глубокая, которую озвучивал еще А. Швейцер: «Во всяком подлинном художественном восприятии принимают участие все чувства и представления, на которые человек способен. Этот процесс многосторонен, хотя только в очень редких случаях воспринимающий догадывается, как разнообразны элементы, составляющие его фантазию, и сколько обертонов звучит, присоединяясь к основному тону, на который в данный момент обращено всё внимание» (Швейцер, 1965: 328). В свою очередь, О.А. Блок отмечал: «Восприятие обуславливает воображение, слухо-двигательные представления и напрямую зависит от них. Не последнюю роль играют музыкальные впечатления, опыт (слушательский, исполнительский), которые во многом определяют качество восприятия, его продуктивный или репродуктивный характер.

Юй Тин / Yu Ting

Эмпатия, музыкальная отзывчивость - тоже своеобразные продукты музыкального восприятия, процессы, непосредственно влияющие на формирование и целостное развитие феномена (Блок, 2022: 143). В связи с этим он высказывал мысль о том, что наиболее продуктивными в музыкальном исполнительстве являются мысленно-чувственное восприятие, воображение (Блок, 2002: 61).

Следует говорить не только о важности поэтического текста, в знании и понимании которого студенты вокалисты обретают свое новое рождение. Важно подчеркнуть благотворное воздействие оно на собственно музыку, которая начинает дышать свежестью, «обретает» неизвестные до этого «ароматы», фантастическую палитру красок, неповторимость эмоционально-чувственной подачи и т.п. То есть, через поэтические сочинения обучающиеся-вокалисты учились сопереживать и понимать, чувствовать движение мысли и находить смыслы, ощущать себя полноценным исполнителем, артистом (художественное чтение в классе и на сцене). А главное - через поэзию России студенты-вокалисты из Китая стали постепенно расшифровывать соответствующий культурный код, изучая жанрово-стилистическую основу, художественные традиции, раскрывающие суть языкового тезауруса.

На базе Московского государственного института культуры, факультета музыкального искусства, кафедры академического пения (РФ) и Яньчэнского педагогического университета, факультета музыкального исполнительства, кафедры академического вокала (КНР) были апробированы поэтические технологии, позволяющие поднять на новый уровень общекультурную и специальную исполнительскую составляющие, формировать художественно-творческий потенциал и интеллектуально-аффективное начало студентов, включая творческое восприятие.

Нашли применение поэтические подборки, которые аккумулировали в себе русскую классику и современность. Стихотворения были скомпонованы таким образом, чтобы ставить студентов-вокалистов перед выбором в определении трактовки содержания, выявлении основного эмоционально-

Юй Тин / Yu Ting

чувственного состояния, художественно-выразительных средств, специфики сюжетно-ролевого, драматургического развития. Обучающимся предлагалось дать собственное название поэтическим опусам. При этом всякая программность, имеющаяся в поэтических опусах (ремарки автора, название стихотворения, посвящение, иллюстрирование) на время опускалась. Все отдавалось на откуп творческому восприятию певцов. Так, изучаемые поэтические комплексы становились своеобразными творческими заданиями, которые несли в себе организационно-мотивационную, когнитивную, эвристическую, культуросообразную и воспитательную функциональность.

После получения поэтических заданий студенты-вокалисты должны были отразить свое творческое восприятие, подготовив сообщение, которое раскрывает заложенную идею, форму и содержание, сюжетно-ролевою линию, характер выразительных средств, специфику стиля.

Подобные сообщения заслушивались экспертной комиссией, работающей в два захода, осуществляя диагностику творческого восприятия обучающихся-вокалистов на уровне первого и второго замеров через полугодие. Таким образом, определялась степень динамики развития творческого восприятия студентов.

Для того, чтобы погрузить реципиентов в область художественно-исполнительской деятельности, им предлагалось подготовиться к публичному художественному чтению стихотворений. При этом они должны были обратить пристальное внимание на распределение дыхания, построение фраз, акцентуацию, артикулирование, интонационную выразительность, темпо-ритмическую и метроритмическую четкость. То есть, перед ними ставились исполнительские задачи, характерные для вокально-творческого процесса.

Последующая работа проводилась в подобном ключе уже с вербальными текстами, относящимися непосредственно к вокальным сочинениям (ариям, романсам, песням) и др. Приведем пример поэтической подборки, которая состояла из стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, а также И.А. Бунина и О.А. Блока. Каждый опус получил свое название, данное студентами, что зафиксировано в скобках. Материал был

Юй Тин / Yu Ting

подобран так, что сосредотачивал в себе различные внутренние состояния человека (от уныния, смятения, до вдохновения, оптимизма, воодушевления). В него вошли картины природы, сельской и светской жизни, описания раскрывающие суть русского характера, русской души. Стихотворения несли в себе тематику, связанную с вокальной и инструментальной музыкой, что позволяло студентам приблизить себя к вокальному творчеству, как бы слыша внутренним слухом аккомпанемент и собственный голос.

М.Ю. Лермонтов

(Уныние)

Никто моим словам не внемлет... я один.
День гаснет... красными рисуясь полосами,
На запад уклонились тучи, и камин
Трещит передо мной. - Я полон весь мечтами
О будущем... и дни мои толпой
Однообразною проходят предо мной,
И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один, отмеченный судьбой!

(Плач)

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

(Воодушевление)

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!...

(Взгляд вперед)

О полно ударять рукой
По струнам арфы золотой.

Юй Тин / Yu Ting

Смотри, как сердце воли просит,
Слеза катится из очей;
Мне каждый звук опять приносит
Печали пролетевших дней.

Нет, лучше с трепетом любви
Свой взор на мне останови,
Чтоб роковое вспоминанье
Я в настоящем утопил
И все свое существованье
В единый миг переселил.

(Очарование)

Она поет - и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит - и небеса играют
В ее божественных глазах;
Идет ли - все ее движенья,
Иль молвит слово - все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

(Откровение)

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

(Порыв)

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,

Юй Тин / Yu Ting

Черноглазую девицу,
Черногривого коня!
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую.
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу...

Пушкин А.С.

(Опустошенность)

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

(Свобода)

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

И.А. Бунин

(Тихая грусть)

Седое небо надо мной
И лес раскрытый, обнаженный
Внизу, вдоль просеки лесной,

И.А. Бунин

(Сумрачность души)

Норд-остом жгут пылающие зори.
Острей горит Вечерняя звезда.
Зеленое взволнованное море

Юй Тин / Yu Ting

Чернеет грязь в листе
лимонной.
Вверху идет холодный шум,
Внизу молчанье, увяданья...
Вся молодость моя – скитанья
Да радость одиноких дум!

И.А. Бунин

(Жажда жизни)

Затрепетали звезды в небе,
И от зари, из-за аллей,
Повеял чистый, легкий ветер
Весенней свежестью полей.

К закату, точно окрыленный,
Спешу за ним, и жадно грудь
Его вечерней ласки ищет
И счастья в жизни потонуть.

Не верю, что умру, устану,
Что навсегда в земле усну, -
Нет, - упоенный счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

И.А. Бунин

(Встреча рассвета)

Высоко поднялся и белеет
Полумесяц в бледных небесах.
Сумрак ночи прячется в лесах.
Из долин зеленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.
Льетса, как серебряное пенье,
Звон костела, слава воскресенью...
Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,
Возродися в блеске и тепле,
Возвести опять по всей земле,
Что вся жизнь - день радости и
счастья!

Еще огромней, чем всегда.
Закат в огне, звезда дрожит алмазом,
Нет, рыбаки воротятся не все!
Ледяно-белым страшным глазом
Маяк сверкает на косе.

И.А. Бунин

(Радость утра)

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах - небо ярко-
синее
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

О.А. Блок

(Радость)

Сегодня день Христова
воскресенья,
Сегодня день рожденья у меня.
И чувства вызывают
вдохновенье,
Моя душа горит, полна огня.

И мысли вновь парят в сини
небесной
Сады вобрали запах райских
пущ.
Какое чудо - этот день
воскресный!
Проник в глубины сердца,
вездесущ!

Юй Тин / Yu Ting

И счастье учащает пульс
сердечный,
И молодость опять вошла в меня.
О, был бы этот праздник
бесконечным,
Который дарит радость, солнце
дня! (Блок, 2001: 38)

О.А. Блок

(Взволнованность)

Как осилить эту кутерьму?
И не знаю, в толк я не возьму,
Почему в душе моей живет
Мыслей, чувств такой водоворот?

Он бурлит во мне уже давно
Видно в этой жизни суждено
Мне пройти то множество
преград,
От которых я не жду наград.

Как осилить эту кутерьму?
И не знаю, в толк я не возьму,
Почему в душе сей не живет
Мыслей, чувства трепетный
полет? (Блок, 2001: 43)

О.А. Блок

(Озарение)

Пришла в сознание мечта
Как быстролетная жар-птица.
Глаза нашли любви цвета,
Как будто все мне это снится.

И от восторга сам не свой
Я восклицаю все: «Свершилось!
Нашел, нашел!», и мой покой
Исчез, все будто обновилось.

В меня вселился дух с небес,
Идея разум осенила.
И я взлетел, как вновь воскрес,

О.А. Блок

(Смысл жизни)

Интерес - он, как вестник
весенний,
Всюду, всюду по жизни со мной,
И мой дух поднимает осенний,
Погружая меня в рай земной.

Я молю: бога ради, продлите
Радость бурной весны, утро рос.
Жить нельзя без тепла, счастья
нити,
Без любви, без желаний и грез
(Блок, 2001: 42).

О.А. Блок

(Картина весны)

Розовый ручей - гладь среди
снегов,
Он бежит скорей, точит кромку
льдов.
Свежих мыслей суть нас
приободрит,
Больше не вернуть зимний
колорит.

В образе таком прелесть талых
вод,
Солнце перед сном красным
светом льет.

Юй Тин / Yu Ting

Меня «толкает» чья-та сила.

Как благодарен я судьбе,
Что озаренье наступило!
Недавно был я весь в себе,
И думал - ждет меня могила
(Блок, 2001: 49).

Белый снег кругом дышит уж
весной,
И оставил дом зимних стуж
покой.

Песни быстрых струй - дружный,
стройный хор,
Радуйся, ликуй праздничный
мажор!
Хоть и солнце дня катит на закат,
Бодрость влил в меня сей
душевный лад.

Не уснет вода, все стремится
вдаль.
Словно в никуда схлынет прочь
печаль.
Радость или грусть..., что всего
важней?
Вновь приходит пусть счастье
вешних дней (Блок, 2001: 51-52).

Подобная художественно-педагогическая работа с обучающимися в вузе вокалистами позволила расширить спектр их эстетических и профессионально-исполнительских интересов, укрепить мотивационно-организационную базу. Активизация творческого восприятия была налицо. Студенты стали более скрупулезно относиться к построению фраз, предложений и соответственно - к выбору дыхания. Под пристальный контроль попали сложные для произношения звуки, дикция, артикуляция в целом. Производимые студентами интонационные решения были осмысленными и обусловили выразительность чтения. Творческое восприятие художественных образов стало детализированным и, в то же время - целостным. Данные вокалистами названия стихотворений иногда полностью совпадали с авторскими и, вместе с тем, отражали точное попадание в суть содержания, передаваемого внутреннего состояния.

Таким образом, студенты начали по-новому, более глубоко, осмысленно и чувственно относиться к вербальным

текстам, что проецировалось и на работу с нотными (тоновыми) текстами. В результате процесс освоения музыкальных произведений, партий-ролей стал более полным на интеллектуальном (логико-конструктивном, смыслообразующем) и аффективном (эмоционально-чувственном) уровне. Интонационные решения стали художественно-оправданными, выверенными в жанрово-стилистическом контексте.

На основе изложенного выше материала целесообразно сделать следующие выводы:

1. Поиск и применение Российских поэтических технологий в классе вокала вузов относительно студентов из Китая остается быть актуальной проблемой, требующей своего разрешения.

2. Российские поэтические технологии способны вывести на новый более продуктивный уровень процесс развития творческого восприятия обучающихся в вузе вокалистов из Китая.

3. Спектр функциональности творческого восприятия студентов из Китая на базе применения российских поэтических технологий становится: организационно-мотивационным, когнитивным, эвристичным, культуросообразным и воспитательным.

4. Является правомерным использование в художественно-педагогическом процессе вокальных классов вузов представленной поэтической подборки, куда вошли стихотворения классики и современности (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Бунин, О.А. Блок).

5. Поиск перспектив развития творческого восприятия вокалистов из Китая, обучающихся в вузе, может быть сосредоточен в области освоения многогранной поэзии России (классики и современности), подключения ресурсов сознания и бессознательного.

Юй Тин / Yu Ting

ЛИТЕРАТУРА

- Блок О.А. 2001. О самом близком и родном: Стихи, песни, романсы. МГУКИ. 160 с.
- Блок О.А. 2002. Развитие духовно-творческого потенциала учащихся-музыкантов: Монография. М.: МГУКИ. 226 с.
- Блок О.А. 2003. Словам любви музыка отвечает: Поэтический сборник. - М.: ВИНТИ. 128 с.
- Блок О.А. 2015. Музыкальное творчество как объект теоретического анализа. - Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 6 (68): 230-238.
- Блок О.А. 2022. Развитие творческого восприятия обучающихся музыкантов в классах инструменталистов. - Мир науки, культуры, образования. 1 (92): 142-144.
- Мариупольская Т.Г. 2022. Художественное восприятие произведений искусств: взгляды Альберта Швейцера. В сб.: Совершенствование профессиональной подготовки педагога-музыканта: теория и практика: материалы всероссийской научно-практической конференции, Москва, 29 марта 2022 года. М.: Московский педагогический государственный университет, 2022. С. 82-85.
- Швейцер А. 1965. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка. 725 с.

Поступила / Received: 20.07.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025